

ҚИМОР ВА ТАВАККАЛЧИЛИККА АСОСЛАНГАН БОШҚА ЎЙИНЛАРНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ҲАМДА ЎТКАЗИШНИНГ ОЛДИНИ ОЛИШ МАСАЛАЛАРИ

Беристенов Самат Оразбаевич,
Коракалпогистон Республикаси ИИВ
Ташкилий бошқарма бошлиги;
E-mail: beristenov.samat@mail.ru

Аннотация. Мақолада жиноят ишлари материаллари ва расмий статистик маълумотлар таҳлили асосида қимор ва таваккалчиликка асосланган бошқа ўйинларни ташкил этиш ҳамда ўтказиш билан боғлиқ жиноятларнинг криминологик тавсифи, қимор ўйинини ташкилотчиси ва ўйинчисининг шахси, шунингдек, мавжуд қимор ўйинларининг ноқонуний ташкилотчилари фаолиятининг махсус криминологик профилактикаси чора-тадбирларни такомиллаштириш бўйича тавсиялар ишлаб чиқилган. Шу билан бирга муаллиф томонидан илмий адабиётларда ва оммавий ахборот воситаларида қимор ўйинларини қонунийлаштириш зарурлиги тўғрисида билдирилган фикрларнинг номувофиқлиги исботланган. Айни чоғда қимор ўйинларига қарамликни (алкоголь, гиёҳвандлик ва секталарга қарамлик билан биргаликда) даволаш бўйича давлат муассасалари тизимини ривожлантириш, қимор ўйинларини ноқонуний ташкил этиш ва ўтказиш қурбони ҳаётида ижтимоий, касбий, моддий ва оилавий қадриятларни тиклашга қаратилган фаолиятни кучайтириш зарурати исботланган.

Калит сўзлар: қимор ўйинлари, таваккалчиликка асосланган бошқа ўйинлар, қимор ўйинларини ноқонуний ташкил этиш ва ўтказишнинг криминологик хусусиятлари, ҳуқуқбузарнинг шахси, ноқонуний қимор ўйинларининг олдини олиш.

Аннотация: В статье на основе анализа материалов уголовных дел и официальной статистики дана криминологическая характеристика преступлений, связанных с незаконными организацией и проведением азартных игр, личности организатора азартных игр и игрока, а также

выработаны рекомендации по совершенствованию существующих мер уголовно-правового и специально-криминологического предупреждения незаконных организации и проведения азартных игр. Обоснована несостоятельность высказываемых в научной литературе и в средствах массовой информации мнений о необходимости легализации игровой деятельности. Аргументирована позиция относительно необходимости развития системы общедоступных государственных учреждений по лечению зависимости от азартных игр (в комплексе с алкогольной, наркотической и сектантской зависимостью), деятельность которых была бы направлена на восстановление социальных, профессиональных, материальных и семейных ценностей жертвы незаконных организации и проведения азартных игр.

Ключевые слова: азартные игры, криминологическая характеристика незаконных организации и проведения азартных игр, личность преступника, предупреждение незаконной игровой деятельности.

Annotation: On the basis of the analysis of materials of criminal cases and official statistics, the article gives crimino-logical characteristics of crimes related to illegal organization and conduct of gambling, the personality of the organizer of gambling and the player, as well as recommendations for improving the existing measures of criminal law and special criminological prevention of illegal organization and conduct of gambling. The inconsistency of opinions expressed in the scientific literature and in the mass media about the need to legalize gambling activities has been substantiated. The position is argued regarding the need to develop a system of publicly available government institutions for the treatment of gambling addiction (combined with alcohol, drug and sectarian dependence), whose activities would be aimed at restoring the social, professional, material and family values of victims of the illegal organization and conduct of gambling.

Keywords: gambling, criminological characteristics of illegal organization and conduct of gambling, the identity of the offender, the prevention of illegal gambling.

Бутун дунёда, шу жумладан Ўзбекистонда ҳам мураккаб сиёсий ва ижтимоий-иқтисодий жараёнлар табиий равишда анъанавий тусдаги ва янги жиной таҳдидларни, шу жумладан қимор ва таваккалчиликка асосланган ўйинларини ноқонуний ташкил этиш ва ўтказиш кўринишидаги кўплаб жиной қилмишларни янада кучайтирмоқда.

Қимор ўйинларини ташкил этиш ва ўтказиш бўйича ноқонуний фаолият қимор ўйинларига патологик қарамликнинг пайдо бўлиши ва шаклланишига ёрдам беради, шунинг учун мамлакатимиз фуқароларининг ижтимоий ахлоқига муайян ҳавф туғдиради. Фуқароларнинг ахлоқи, маънавияти, ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2007 йил 28 мартдаги ПҚ-608-сонли «Қимор ўйинларини ташкил этиш ва ўтказиш билан боғлиқ ноқонуний фаолиятнинг олдини олиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарори [1] ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2007 йил 16 августдаги 176-сонли «Қимор ўйинларини ташкил этиш ва ўтказишни янада тартибга солиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарори [2] қабул қилинди.

Жумладан, Президент қарорида “Кўрилган чора-тадбирларга қарамадан, миллий урф-одатларимиз ва аҳолининг менталитетига ёт бўлган қимор ўйинларини ноқонуний равишда ташкил этиш ҳолатларининг учраши давом этмоқда. Ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари томонидан ўсмирлар ва ёшларни жалб этувчи яширин қиморхоналарни ташкил этиш фактлари аниқланмоқда” [1] деб қайд этилган.

Шунингдек, Вазирлар Маҳкамаси қарорининг 1-бандига мувофиқ, 2007 йил 1 сентябрдан бошлаб:

Ўзбекистон Республикаси ҳудудида қимор ўйинларини ва таваккалчиликка асосланган бошқа ўйинларни (шу жумладан тотализаторлар) ташкил этиш ва ўтказиш (тиражли, бир лаҳзали ва рақамли лотереялардан ташқари);

қимор ўйинларини ва таваккалчиликка асосланган бошқа ўйинларни ташкил этиш ва ўтказиш учун телекоммуникация тармоқларида, шу жумладан Интернет бутунжаҳон ахборот тармоғи провайдерлари томонидан хизматлар кўрсатиш;

Ўзбекистон Республикаси ҳудудига пул ютуғига эга бўлган ўйин автоматларини олиб кириш тақиқланган.

Қонун ҳужжатларида имор ўйинларини ва таваккалчиликка асосланган бошқа ўйинларни ташкил этиш тақиқланганига қарамай, ноқонуний қимор ўйинлари ўз фаолиятини давом эттирмоқда, бу эса бундай фаолиятдан олинган жиноий капиталнинг кейинчалик қонунийлаштирилиши билан назоратсиз даромадлар олинishiга ва умуман олганда, янада оғир жиноятларга олиб келади.

Юқоридаги ҳужжатлар асосида ҳамда кўнгилочар соҳадаги ушбу салбий тенденцияларни бартараф этиш учун 2007 йилда Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 278-моддаси (“Қимор ва таваккалчиликка асосланган бошқа ўйинларни ташкил этиш ҳамда ўтказиш”) тўртинчи қисмида, қимор ва таваккалчиликка асосланган бошқа ўйинларни ташкил этиш ёки ўтказиш учун телекоммуникация тармоқларида, шу жумладан Интернет жаҳон ахборот тармоғи провайдерлари томонидан хизматлар кўрсатиш, тегишли дастурий таъминотдан нусха кўпайтириш, уни кўпайтириш, тарқатиш учун жавобгарлик белгиланди [3].

Ушбу модда қимор ўйинларини ноқонуний ташкил этиш ва ўтказиш билан боғлиқ жиноятларнинг олдини олишга хизмат қилади. Ўзбекистонда Жиноят кодексининг 278-моддасида қимор ва таваккалчиликка асосланган

бошқа ўйинларни ташкил этиш ҳамда ўтказишга қарши курашиш юзасидан киритилган кўплаб ўзгаришлар қимор ўйинларини ноқонуний ташкил этиш ва ўтказишнинг кенг тарқалиб кетиши муаммосига давлатнинг эътиборининг кучайганлигини кўрсатади.

Бундан ташқари, сўнгги йилларда қимор ва таваккалчиликка асосланган бошқа ўйинларда иштирок этган фуқаролар томонидан ўз жонига қасд қилиш, фирибгарлик, бюджет маблағларини талон-торож қилиш ва бошқа салбий ҳолатлар содир этилишига сабаб бўлмоқда.

Маълумотларга кўра, қимор ўйинлари бўйича маъмурий ҳуқуқбузарликлар сони 2019 йилда 1 минг 454 та бўлган бўлса, бу кўрсаткич 2020 йилда 2 минг 864 та, 2021 йилда 3 минг 372 та ва 2022 йилнинг 6 ойида 2 минг 325 тани ташкил этган. Ушбу ўйинларни ташкил этиш билан боғлиқ жиноятлар 2019 йилда 55 та, 2020 йилда 86 та, 2021 йилда 103 та, 2022 йилнинг 6 ойида 90 тани ташкил этган [4].

Ушбу тоифадаги аниқланган жиноятлар сонининг кўпайиши республикамизда ноқонуний ташкилотлар ва қимор ўйинларининг тобора кенг тарқалишининг барқарор тенденциясидан далолат беради.

Ноқонуний қимор ўйинларига қарши курашиш бўйича маълум тажриба халқаро амалиётда мавжуд. Ноқонуний қимор фаолияти учун жавобгарлик тўғрисидаги хорижий қонун ҳужжатларини қиёсий таҳлилимиз қимор ўйинларини тартибга солишнинг турли механизмларини аниқлади. Биз ўрганган қонунлар нормаларида қимор ўйинларини ташкил этиш, уларни ўтказиш учун бинолар билан таъминлаш, қимор ўйингоҳини сақлаш, телекоммуникация тармоқларида хизматлар кўрсатиш, қимор ўйинларида қатнашиш ва иштирок этиш учун ёллаш жинойий жавобгарликка сабаб бўлади. Шу билан бирга, бир қатор нормаларнинг ўзига хос жиҳати қимор ўйинлари жойи — жамоат жойи аниқ белгиланиши [5].

Қимор ўйинлари тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг генезисини ўрганиб чиқиб, биз қимор ва таваккалчиликка асосланган ўйинларни ноқонуний ташкил этиш ва ўтказиш нафақат жамоат тартиби соҳасига тажовуз қилиш, балки бошқа турдаги жиноятларни содир этишга шарт-шароит яратади деган хулосага келдик. Бунда жиноятларнинг мазкур омилларини зарарсизлантиришга қаратилган қимор ўйинларини ноқонуний ташкил этиш ва ўтказишнинг олдини олишнинг самарали механизмини яратиш объектив зарурат туғилади.

Бунинг учун, жиноятларнинг олдини олиш бўйича умумий ижтимоий чора-тадбирлар сифатида қуйидагиларни кўрсатиш мумкин:

- қонунчилик базасини ривожлантириш, ҳуқуқ доирасида қимор ва таваккалчиликка асосланган фаолиятни тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни қабул қилиш;

- қимор ўйинларини ноқонуний ташкил этиш ва ўтказиш билан боғлиқ жиноятларга қарши курашиш бўйича давлат сиёсатини барқарорлаштириш;

- аҳоли турмуш даражасини ошириш;

- шахснинг маданияти ва ахлоқий фазилатларини, жамиятнинг ахлоқий ҳолатини ошириш;

- оммавий ахборот воситалари орқали ҳуқуқий таълим, қонуний ҳуқ-атворни тарғиб қилиш.

Махсус олдини олиш чоралари қуйидагиларни ўз ичига олиши керак:

- давлат органлари (ички ишлар органлари, солиқ хизмати, молиявий назорат, алоқа, ахборот технологиялари ва оммавий коммуникациялар соҳасида назорат хизмати) ва жамоатчилик ўртасида узвий ҳамкорликни ўрнатиш.

Қимор ўйинларини ноқонуний ташкил этиш ва ўтказиш билан боғлиқ жиноятларнинг махсус-криминологик профилактикаси бўйича кўплаб муаммолар фақат огоҳлантириш тизимининг барча субъектларининг саъй-

ҳаракатлари бирлаштирилган тақдирдагина муваффақиятли ҳал этилиши мумкин;

- ички ишлар органлари ходимларининг касбий савиясини ошириш (ички ишлар органлари ходимларининг малакасини ошириш ва қайта тайёрлаш курсларини ташкил этиш, хизмат малакасини ошириш доирасида машғулотлар ўтказиш, интерфаол машғулотлар ўтказиш);

- ноқонуний қимор ўйинлари ва шубҳали банк ва молия операцияларни мониторинг қилиш ва хабардор қилишнинг мавжуд тизимларига ўзгартиришлар киритиш (ноқонуний қимор ўйинларига қарши курашиш учун махсус "ишонч линиялар"ни яратиш, ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари томонидан Интернет тармоғида онлайн қимор ўйинлари ҳақида маълумот жойлаштирилган сайтларни аниқлаш).

Шу муносабат билан интернет тармоғидан фойдаланган ҳолда жиноятларнинг олдини олиш учун зарур бўлган техник билимларга эга бўлган ички ишлар органлари ходимларини тайёрлашнинг замонавий тизимларини ишлаб чиқиш зарур [8];

- аҳолини ушбу турдаги жиноятлар ҳолати, қимор ўйинларини ноқонуний ташкил этиш ва ўтказишнинг жиноий фаолиятнинг бошқа турлари билан боғлиқлиги, шунингдек, юзага келиши мумкин бўлган қимор ўйинлари салбий оқибатлари тўғрисида тизимли равишда хабардор қилиш орқали қимор ўйинларини ноқонуний ташкил этиш ва ўтказиш муаммосига жамоатчилик эътиборини қаратиш. Бунда кўпинча қимор ўйинларини осон даромад манбаи ва дабдабали ҳаёт сифатида тарғиб қилувчи ва шу орқали жиноий хатти-ҳулқ-атворни шакллантирадиган ОАВ муҳим роль ўйнаши керак. Оммавий ахборот воситаларни соғлом турмуш тарзини тарғиб қилиш, ҳуқуқий тарбиялаш ва аҳолини қимор ўйинлари оқибатларидан хабардор қилишга йўналтириш зарур;

- махсус услубий материаллар, эслатмалар тайёрлаш, кенг қамровли тадқиқотлар ўтказиш, қимор ўйинларини ташкил этиш ва ўтказишни тартибга солувчи қонун ҳужжатларида криминоген ва коррупциоген хусусиятга эга бўлган бўшлиқлар ва қарама-қаршилиқларни аниқлаш бўйича кенг қамровли тадқиқотлар ўтказиш орқали қимор ўйинларини ноқонуний ташкил этиш ва ўтказишнинг олдини олиш бўйича илмий йўналишларни ишлаб чиқиш.

Қимор ўйинларини ноқонуний ташкил этиш ва ўтказиш билан боғлиқ жиноятларни криминологик таҳлили тўлиқлиги ушбу турдаги жиноятларнинг олдини олишда муҳим роль ўйнайди. Қимор ўйинларини ноқонуний ташкил этиш ва ўтказиш билан боғлиқ жиноятларнинг индивидуал профилактикаси объектлари сифатида ғайриқонуний хатти-ҳаракатлар содир этиши реал кутилиши мумкин бўлган шахслар ҳисобланади:

қимор ўйинлари ташкилотчиларининг ўртача ёши 42 ёш; улар орасида олий маълумотли — 64,6% (уларнинг аксарияти иқтисодий, юридик ва техник маълумотли), махсус ва ўрта маълумотли — 35,4%; тадбиркорлар (21%), шаҳар аҳолиси ва қоида тариқасида, илгари иқтисодий соҳада турли бошқа жиноятлар содир этганлар, шу жумладан бир гуруҳ шахслар томонидан (49%) ёки уюшган гуруҳ ва жинойий уюшма таркибида (41%) содир этилган жиноятлар урф бўлган [6].

Таъкидлаш лозимки, қимор ўйинларини ташкил этиш ва ўтказишни бошқа кўринишдаги тадбиркорлик фаолияти, хусусан интернет-кафелар, лотерея, тунги клублар, ташкил этиш орқали амалга ошириш ҳолатлари кўп учрайди.

Қимор ўйинлари соҳасидаги криминоген вазиятни ўрганиш қимор ўйинчиларига нисбатан виктимологик профилактикани ўтказиш лозим деган ҳулосага келишимизга имкон беради, чунки кўп ҳолларда қимор ўйинларида таваккалчиликка асосланган келишув ташаббускори иштирокчининг ўзи (потенциал қурбон) ҳисобланади. Айрим муаллифлар таҳлилларига кўра,

патологик қиморбознинг ўртача портрети қуйидагича: 21-30 ёшдаги, турмуш қурмаган ёки ажрашган, ўрта маълумотли, спиртли ичимликларга рўжу қўйган эркек [7].

Демак, қимор ўйинларига қарамликни (алкоголизм, гиёҳвандлик ва захарвандликка қарамлик билан биргаликда) даволаш бўйича давлат ва нодавлат муассасалар тизимини ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратиш лозим, уларнинг фаолияти қимор ўйинларини ноқонуний ташкил этиш ва ўтказиш жинояти қурбони ҳаётига оилавий қадриятларни қайтариш, фуқаронинг ижтимоий, касбий, моддий аҳволини тиклашга қаратилган бўлиши лозим.

Ушбу турдаги жиноятнинг ўзига хослиги шундаки, ўйинчи ва қимор ташкилотчисини худбин мотивация бирлаштиради, аммо исталган нарсага эришиш йўли бироз бошқача. Шу муносабат билан ҳуқуқ-тартибот идоралари ҳам қимор ўйинчиларига, ҳам ташкилотчиларга нисбатан бир вақтнинг ўзида профилактика чораларини кўришлари керак. Шундай қилиб, бу чоратadbирлар бир вақтнинг ўзида бир нечта муаммо ва вазифаларни ҳал қилишга қаратилган бўлади.

Қимор ўйинларини ноқонуний ташкил этиш ва ўтказиш билан боғлиқ жиноятларни ўрганиш мавжуд муаммоларни аниқлаш ва ушбу турдаги жиноятларнинг ижтимоий хавфлилигини баҳолаш имконини берди. Бу ҳолатлар, бизнингча, илмий адабиётларда ва ОАВда қимор ўйинларини қонунийлаштириш зарурлиги тўғрисида билдирилган айрим фикрларнинг мақсадга мувофиқ эмаслигидан далолат беради. Аксинча, қимор ўйинларини ноқонуний ташкил этиш ва ўтказиш билан боғлиқ жиноятларнинг олдини олиш бўйича давлат томонидан таъсирчан чораларни кучайтириш зарур кўринади.

Бизнинг фикримизча, ноқонуний қимор ўйинларига қарши курашиш бўйича хорижий тажриба миллий жиноят қонунчилигини янада

такомиллаштиришда эътибор ва фойдаланишга лойиқдир. Хусусан, биз Жиноят кодексига қимор ўйинларига жалб қилиш ва қимор уйлари (казино)ни ташкил этиш ёки уларга хизмат кўрсатиш ёки қимор ўйинлари ҳақидаги маълумотни мунтазам равишда яшириш учун жавобгарликни жорий этишни лозим деб ҳисоблаймиз.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2007 йил 28 мартдаги ПҚ-608-сонли «Қимор ўйинларини ташкил этиш ва ўтказиш билан боғлиқ ноқонуний фаолиятнинг олдини олиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарори // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2007 й., 13-сон, 116-модда
2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2007 йил 16 августдаги 176-сонли «Қимор ўйинларини ташкил этиш ва ўтказишни янада тартибга солиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарори // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2007 й., 33-34-сон, 344-модда
3. Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 3 декабрдаги ЎРҚ-586-сонли Қонуни // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 04.12.2019 й., 03/19/586/4106-сон
4. https://uza.uz/uz/posts/qimor-va-tavakkalchilikka-asoslangan-oyinlar-uchun-zhavobgarlik-belgilanmoqda_432111
5. Лимарь А. С., Михайлова И. А. Зарубежный опыт уголовно-правового регулирования организации и проведения азартных игр // Безопасность бизнеса. 2018. № 2. С. 53-58.
6. Лимарь А. С. Криминологическая характеристика лиц, участвующих в незаконных организациях и проведении азартных игр // Вестник Московского Университета МВД России. 2016. №2. С. 110-112.

7. Иванцов С. В. Планирование деятельности органов внутренних дел в системе правового регулирования предупреждения преступности // Вестник Московского университета МВД России. 2015. № 7. С. 147-152.
8. Лимарь А. С. Социальные предпосылки вовлечения населения в азартные игры // Общество и право. 2016. № 2 (56). С. 215-217.